

Локализация городов, упомянутых Клавдием Птолемеем в среднем течении Днестра

К. н. Андрей ГЕРЦЕН,
Институт географии РАН, Москва, Российская Федерация

Историко-географические исследования позволяют получить целостные представления об эволюции и структуре ландшафтов, выявить факторы их формирования и преобразования, а также размещения различных объектов, в том числе культурного наследия.

Античный период – один из самых сложных для реконструкции эволюции историко-географических ландшафтов Северо-Западного Причерноморья. Важнейшим источником информации по региону является «География» Клавдия Птолемея (сер. II в.) – вершина античной исторической географии и картографии, включающая детальные описания расположения географических объектов.

Средневековые и последующие исследователи неоднократно пытались воспроизвести сведения Птолемея, начиная от М. Плануда, опубликовавшего книгу и создавшего первые карты на греческом языке в конце XIII в., и Я. Ангела, который в начале XV в. перевел ее на латынь. Географически наиболее точно сведения воспроизвел великий картограф Г. Меркатор, создавший в конце XVI в. свои знаменитые карты.

Локализация упомянутых топонимов – объект значительного интереса и современных историков и археологов, а в отношении Северо-Западного Причерноморья – большая междисциплинарная научная задача.

Проведение исследований в рамках историко-географического подхода с использованием комплекса классических и современных методов показало, что не только можно обоснованно локализовать ряд городов, упомянутых Птолемеем и обозначенных на многочисленных старинных картах-реконструкциях в среднем течении Днестра (*Клепидава (Клепидака, Клепидана, Клепидиана)* – Рашков/Вадул-Рашков, *Аркобадара* – Алчедар, *Трифулум (Труфулум)* – Трифешты, *Корсидиана (Карсидана)* – Коржова), но и имеются основания предполагать существование ряда архитектурных объектов, сохранившихся с античных времен.